

गोवर्धनगिरिपूजा गोवर्धनोद्धारणं च

SAKU BAI

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - gnacharya25@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

भगवान् श्रीकृष्णः मन्दरगिरिं स्वस्थाने सर्वभूतेषु पश्यत्सु पूर्ववत् लीलया उन्नीतवान् । यशोदा, रोहिणी, नन्दः, बलरामः च कृष्णम् आलिङ्ग्य स्नेहकातराः आशिषः दत्तवन्तः । दिवि देवगणाः सर्वे, सिद्धगन्धर्वचारणाः तुष्टुवुः । सर्वे पुष्पवर्षाणि पातयामासुः । दिवि देवप्रचोदिताः शङ्खदुन्दुभयः नदन्ति । तुम्बुरुप्रमुखाः गन्धर्वपतयः गायन्ति। सर्वेऽपि अस्य कृष्णस्य हृदिस्पृशः गायन्तः मुदिताः गोकुलं प्रति ईयुः । इत्थं भगवान् श्रीकृष्णः स्वाश्रितान् शरणागतान् जनान् प्रीतिपूर्वकं सविश्वासं रक्षितवान् तदानीन्तनकाले । एतेन वयं इदं जानीमः यत् अस्माकं मनोभिलषितान् कामान् देवाः पूरयन्ति एव । तान् वयं भक्त्या श्रद्धया अर्चाम एव । परन्तु अस्माभिः प्रकृतिः कदापि न पूजिता । इयं प्रकृतिः अस्मभ्यं सर्वविधं आनुकूल्यं कल्पयति ददाति च । परं वयं प्रकृतिमातरं न पूजितवन्तः । भूगिरिपर्वताः अस्माकं वासस्थानम्, जलम् अस्माकं जीवनम् । वायुः जीवनाधारः । अग्निः जीवितस्य अङ्गम्, आकाशः अस्मत् प्रेरणादायकः च । तस्मात् वयं मनुषेभ्यः जीवनप्रदां प्रकृतिं सर्वदा आराधयाम ।

प्रस्तावना

श्रीकृष्णः पौगण्डवयसि कृताः लीलाः निरूप्य सिंहावलोकनन्यायात् कौमारावस्थायाम् कृतस्य गोवर्धनोद्धारमहिमानं सर्वेभ्यः ज्ञापयितुमिष्टवान् । अतः उपोद्घातरूपेण सर्वज्ञः श्रीकृष्णः स्वस्य महिमानम् अभिव्यञ्जयितुम् तथा इन्द्रस्य मदस्य दमनं कर्तुं किं करणीयमिति नन्दादीन् पृष्टवान् । कृष्णस्य उपदेशात् गोपालकाः इन्द्रयागं अकृत्वा गोवर्धनयज्ञमहोत्सवं आचरितवन्तः इति श्रीमन्महाभागवते दशमस्कन्दे वर्णयते । उत्पथवर्तिपुरुषाय सन्मर्गोपदेशं कृत्वा शास्त्रानुसारेण सन्मार्गे आनेतुम् आरभे इति वदति ।

विषयप्रस्तुतिः

भगवान् श्रीकृष्णः अपि तत्रैव बलदेवेन सह निवसन् इन्द्रयागकृतोद्यमान् गोपान् अपश्यत् । सर्वात्मा सर्वदर्शनः भगवान् तस्य महोत्सवस्य उद्देशं जानाति चेदपि वयोवृद्धान् नन्दादीन् विनम्रतया प्रश्नम् अप्रच्छत् । तत्रापि वञ्चनं न करोतीति नन्दम् एव अपृच्छत् अहो जनक! अयं संभ्रमः कुतः ? किमुद्दिश्य अयम् उत्सवः क्रियते ? अहं समीपे अस्मि चेदपि युष्मभ्यम् अन्तरङ्गे किमर्थं भ्रमः ? केन साधनेन अथवा अधिकारेण अस्मिन् मखः साध्यते इति सर्वं विषयं मे ब्रूहि । एतत्

ज्ञातुम् महती इच्छा अस्ति अतः सविवरं वदतु । हे पितः ! शुश्रूषवे मह्यं एतत् ब्रूहि । हि साधूनाम् सर्वात्मना कीर्त्यम् इह विषये गोप्यं न ।

“कृष्ण ! सर्वं तुभ्यं वदनीयमेव, मह्यं तावत् ज्ञानं नास्त्येव, परन्तु बाल्ये सन्ध्यावन्दनादीन् कृतमेव पुनः कुर्मः इत्युक्ते फलज्ञानं विना युष्मभ्यं फलं न प्राप्यते इति वदति । पुनरपि भगवान् मन्त्रोच्चारणेन द्रव्यसम्पत्तेः ऋत्विजाम् अनुगुणं किञ्चित् फलं प्राप्यते चेदपि पूर्णफलं न विन्दते । प्रकृतं त्वं कं समाह्वयति इति वद तात ! इति पृच्छति । तत्र देवताकार्यादीषु तावत् क्रियायोगाः भवता विचारिताः अथवा लौकिकाः इत्युक्ते अज्ञानात् करिष्यति वा इति पृच्छतः मे तत् साधु भण्यताम् ।

मां वक्तुं न किमपि रहस्यं खलु ? स्वकीयः परकीयः इत्यादिकम् अचिन्त्य लोकदृष्ट्या शत्रून् न वदति चेदपि मित्राणि अवश्यं वदन्ति एव । अतः भवतां सखा अहं, मां सर्वमपि वदतु । केचन जनाः फलदेवताः ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वन्ति चेत्, अन्ये केचन किमपि अज्ञात्वा कुर्वन्ति । परन्तु ज्ञात्वा कृतस्य कर्मणः सम्पूर्णं फलम् लभ्यते एव । ये किमपि न जनन्ति तेभ्यः फलं न लभ्यते । अतः युष्माभिः आरब्धं एतत् यज्ञकार्यम् अग्रिमफलविचारम् कृत्वा कुर्वन्तु, अथवा अन्धपरम्परया आगत्य लोकाचारान् अनुसृत्य क्रियताम् । अयं विषयः मया अवश्यं ज्ञातव्यः इति वदति । एवं रीत्या प्रश्नान् पृष्ठवतः पुत्रस्य सन्देहान् परिहरन् पिता युक्तिं विचार्य एव अयं यागः क्रियते इति वदन् “किम् फलम्, कां देवताम् उद्दिश्य इत्यादीन् संक्षेपेण वदति ।

श्रुणु कृष्ण ! मेघाः भगवतः इन्द्रस्य आत्ममूर्तयः इव । इमे मेघाः अपि भूतानां प्राणीनां जीवनं साधनं, पयः अभिवर्षन्ति । अतः इन्द्रः देवता, वर्षा एवं फलमिति सूचितमस्ति । ते मेघाः लोकोपकरकाः. अतः वार्मुचः ईश्वरयागं न करोति चेत् शिक्षितुं समर्थः सः इन्द्रः । इन्द्रम् उद्दिश्य तपः क्रियते । इहलोके अलभ्याः धर्मार्थकामाः इति, त्रयाणां पुरुषार्थानां सिद्धये सः पूजनीयः एव । तत् यागशेषादेव आत्मनः जीवनम् नेतव्यम् । वर्षादेव अस्माकं जीवनम् । प्रयत्नशीलेभ्यः पुरषेभ्यः, कर्षकाणां फलोत्पादकः इन्द्रः एव फलसिद्धिं यच्छति । हे कृष्ण! यः इन्द्रयागः अस्माकम् पूर्वजानां कालेभ्यः कुलपरम्परया आगतः धर्मः, कामात् वा लोभात् वा इतरेभ्यः भयात् वा तत् वयं न कुर्मः चेत् न श्रेयः भविष्यति । अतः अस्माकं कुलपरम्परया आगतम् इदं पर्व वयम् आचराम इति नन्दः वदति ।

श्री भगवान् उवाच - पुनरपि सः एतेन कर्मणा इन्द्राय रागं जनयित्वा तद्वारा तस्मै “अहमेव नियामकः” इति लोकाय दर्शयितुम् मनसा इच्छतः नन्दादीन् दृष्ट्वा हरिः वदति “फलजनकं कर्म करोति चेत् सर्वं लभ्यते एव तत् कर्म भगवदधीनमस्ति । कर्मफलं ये यच्छन्ति, कर्मप्रेरकः, कर्मशब्दवाच्यः, सकलजगज्जन्मदिकारणकर्ता श्रीमन्नारयणः एव, तस्य आराधनम् अकृत्वा तस्य अधीनस्य इन्द्रस्य आराधनेन किम् फलम् इति वदन् - अहो जनक! लोके समस्तजन्तवः कर्मणा जायन्ते कर्मणैव प्रलीयन्ते, एतन्मध्ये जीवितकाले सम्भवतः सुखं दुःखं, भयं, क्षेमः, मोक्षं च अभिपद्यन्ते । प्रवृत्तिः बुद्धिपूर्वकम्, कर्माणि अचेतनानीति पौरकत्वं न दास्यति। अतः जगत् कर्माधीनमिति वक्तुं न शक्यते । कारणं चेतनाधीनमिति वक्तव्यम् । सोपि साधारणं भवति चेत् न

पर्याप्तम् उत्तमम् एव भवितव्यमिति कृष्णस्य अभिप्रायः । सः अज्ञातस्य नन्दगोपस्य मानसिकशङ्कां परिहरति ।

अकर्मिभ्यः दातुं न शक्यते, कर्मानुवर्तिनां प्राणीनां विषये इन्द्रः किम् करिष्यति? सत्त्वादिगुणानुसारेणैव तत्तत्प्राणीनां स्वभावः अपि भिन्नः भविष्यति । तत्तत्स्वभावम् अनुसृत्य कर्मसु प्रवृत्तिः भवति । कर्मिभ्यः योग्यं फलं लभ्यते । एवं जीवराशिः सर्वं स्वभावाधीनतया स्वभावमेव अनुवर्तते ।

“स्वभावेकर्मणि चयः सत्त्वादिषु गुणेषु च ।

स्थितो विष्णुः सर्वकर्ता पृथक् संस्थश्चसर्वगः।

तेषां अस्वातन्त्र्यादिवत् स्व स्वातन्त्र्यादीन् प्रदर्श्य इन्द्रस्य मदपरिहाराय, पर्वतादिषु स्वयमेव गोपालकद्वारा पूजामकरोत् । विष्णुः सर्वेषां समानतया तिष्ठति । उच्चनीचभेदभावान् निवारयन् युक्तायुक्तफलम् आदधानः हिताहितं विचिन्त्य सर्वान् पालयति इति उक्तवान् । तथैव शङ्कया स्थितानां समाधानं वदन् अवान्तरेश्वरेभ्यः सामर्थ्यं नास्तीति तान् पूजयित्वा लाभः नास्ति तत्कारणाद् हरिरेव पूजनीयः। सः सर्वत्र अस्ति, अतः एवं कुर्वन्तु इति वदति । किमर्थं गोपर्वतादीन् पूजनीयम् इत्युक्ते वदति । अञ्जसा येन वर्तेत तदेव तस्य दैवतं इत्युक्ते गोपालकाः तेभ्यः आवश्यकतृणेभ्यः पर्वतात् उपजीवन्ति अतः तदेव पूजास्थानमस्ति ।

हे जनक, इदानीं यूयम् आराधनमावश्यकमिति इन्द्रः अपि स्वकर्मानुगुणसारेणैव प्रचलिष्यति एव । अतः स्वयं अस्वतन्त्रः इन्द्रः अपि युष्मभ्यं किं पुरुषार्थान् दास्यत्येव? स्वस्वकर्मानुवर्तिनां भूतानां स्वभावविहितं अन्यथाकर्तुं अनीशेन इन्द्रेण नृणां किम् प्रयोजनम् ? केवलं सर्वेश्वरः एव जीवान् सदा सत्कर्मसु प्रेर्यमाणः तेषां सुखदुःखानां मार्गं दर्शयति एव विना अन्यैः न । कर्मापेक्षतया फलं दातुं स्वामी समर्थः, जन्तवः उत्तमाधमनीचजन्मानि प्राप्य अन्ते निवर्तन्ते । शत्रुमितृ-उदासीनेषु स्थित्वा तत् तत् भावनां ददत् कर्मवाच्छ्रद्धः श्रीहरिः एव तत्त्वोपदेशकः गुरुः । अतः निजस्वभावाय कर्माणि कुर्वन् पुरुषः स्वस्य स्थितिगतेः कारणीभूतः कर्म एव पूजनीयम् ।

त्रयाणां वर्णानां सेवां कृत्वा जीवनं यापनीयमिति शास्त्रविधिः । वार्तायां कृषिः, वाणिज्यम्, गोरक्षणं, कुसीदम् इति चत्वारः भेदाः सन्ति । वयम् सदा गोरक्षणेन जीवाम । इयम् अस्माकं वृत्तिः । अस्य इन्द्रस्य च को सम्बन्धः ? सत्त्वरजस्तम - इति त्रयः गुणाः क्रमशः स्थित्युत्पन्नहेतवः । एतस्मादेव प्रपञ्चस्य व्यवहारः जायते । रजोगुणः स्त्रीपुरुषाणां संयोगाय हेतुः भूत्वा तेन जगतः उत्पत्तिकार्यं प्रचलिष्यति । मेघाः ते रजस्वभावात् प्रेरिताः काले वर्षन्ति । प्राणिभ्यः वर्षात् जीवनं प्रचलिष्यति । तत्र इन्द्रस्य करणीयं कार्यं किमस्ति जनक?

वयं गोपाः, अस्मभ्यम् नगरं जनपदं, ग्रामः, गृहं वा नास्त्येव । वयं सदा वनगिरीषु स्थित्वा जीवामः । पशुभ्यः अस्माकं जीवनम् । यथा नारी जारं आसती क्षेमं न विन्दते तथा एकतरं भावं आजीव्य यः अन्यं भावं उपधावति सः तस्मात् क्षेमं न विन्दते । हे पूज्याः, पूर्वमेव जागरूकैः भवनम् उचितम् । ब्राह्मणाः अस्माकं कुरुतकुलगुरवः । गिरयः अस्माकम् वासस्थानम् । अतः वयं ब्राह्मणान्, गाः, गिरीन् पूजयाम, इन्द्रात् अस्मभ्यं किम् प्राप्यते ? इदानीं यूयम् सर्वे इन्द्रस्य पूजायै कृतसाधनैः

अमुं पर्वतं पूजयध्वम् । मृष्टान्नं सि । सूपं, पायसं, यवान्नं, शल्कुली, भक्ष्यम् इत्यादीनां सिद्धतां कुरुत। अस्माकम् समूहे लब्धमानं दुग्धं, दधि, नवनीतं च संगृह्णीत । ब्राह्मणानां द्वारा होमकर्माणि कुरुत । तेभ्यः मृष्टान्नभोजनानि यच्छत, भूरिदक्षिणान् अपि यच्छत । गोदानं कुरुत, अन्येभ्यः अश्वचाण्डालपतितेभ्यः योग्यतानुसारं भोजनं यच्छत । गोभ्यः यथेष्टं यवसं दत्त्वा गिरये बलिः दीयताम्। पर्वतानां प्रदक्षिणं कुरुत। एतन्मम मतम्, यदि तुभ्यं रोचते क्रियताम् ।

अहो परिक्षिद्राज ! कालात्मना भगवता शक्रदर्पजिघांसया प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्याः साधु अग्रल्लन् । मधुसूदनः यथा आह तथा सर्वे विददुः। स्वस्त्ययनं वाचयित्वा गोविप्रभृताम् द्रव्यैः बलीन् उपहृत्य, गोभ्यः यवसं उपहृत्य गावः पुरस्कृत्य गिरेः प्रदक्षिणां चक्रुः। अनडुद्युक्तानि आरुह्य सद्विजेभ्यः आशीषः प्राप्य, स्वलङ्कृताः च गोप्यः कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः प्रदक्षिणानि चक्रुः । कृष्णः तु गोपविश्रंभणं अन्यतमं रूपं गतः अहं शैलः अस्मि इति वदन् बृहद्वपुः सन् भूरिबलीन् अभक्षयत् । अहो महदाश्चर्यं पश्यत ! अयं शैलरूपी सन् नः अनुग्रहं व्यधात् इति वदन् सः कृष्णः ब्रजजनैः सह तस्मै आत्मना नमस्कृतः । कामरूपिवनेचरः एषः शैलरूपी भगवान् अवजानत मर्त्यान् हन्ति, अतः आत्मनः, गवां शर्मणे नमामः । इति अद्रिगोद्विजमखं वासुदेवप्रचोदिताः यथा विधाय सहकृष्णाः गोपालाः ब्रजं ययुः।

शुकमुनिः परीक्षित् राजानं प्रति – राजेन्द्र श्रुणु ! इन्द्रः आत्मनः पूजां अविहतां विज्ञाय तदा कृष्णनाथेभ्यः नन्दादिभ्यः गोपेभ्यः कुपितवान् । आत्मनः लोकस्वामी इति मत्त्वा गर्वान्धः इन्द्रः कृष्णनाथः नन्दादिगोपेभ्यः तेषां गणेभ्यः हानिं कर्तुमिच्छन् दुरुद्देशेन प्रलयकाले लोकनाशाय प्रेष्यमाणान् सावर्तकमेघगणान् आहूय एतत् वदति - हे मेघाः ! काननौकसां गोपानां कृतं कार्यं पश्यन्ति खलु? केवलं मर्त्यं कृष्णम् उपाश्रित्य ये देवहेलनं चक्रुः। ज्ञानमानिनः ये सन्ति कर्ममयैः कुप्लवैः अथवा विम्बदर्शनं हित्वा भवार्णवं तितीर्षन्ति।

श्री शुक उवाच- मघवता इत्थं आज्ञाप्ताः निर्मुक्तबन्धनाः मेघाः नन्दगोकुलं ओजसा असारैः पीडयामासुः । अत्र इन्द्रः उच्चैःश्रवसमिति अश्रं वा रथं वा त्यक्त्वा ऐरावतमारुह्य आगतं किमित्युक्ते तस्य नागस्य शुण्डया जलस्य धाराः सिञ्च्यन्ताम् इति सूचितं ज्ञातव्यम् । विद्युद्भिः विद्योतमानाः स्तनयत्नुभिः नन्दन्तः तीव्रैः मरुद्गणैः नुष्ठा जलशर्करान् ववृषुः । मेघाः अभीक्ष्णशः स्थाणुस्थूलाः वर्षधाराः मुञ्चत्सु सत्सु जलोघैः प्लाव्यमाना भूः नतोन्नतम् न दृश्यत । अत्यासारति वातेन जातवेपनाः पशवः शीतार्ताः गोपाः गोप्यश्च गोविन्दं शरणं गच्छन्ति । आसारपीडिताः गोपाः सुतान् आच्छाद्य कायेन वेपमानाः भगवतः पादमूलं शरणं गच्छन्ति।

कृष्ण ! महाभाग ! हे प्रभो ! त्वय्येव विश्वस्य ब्रजाम्, सर्वं आसारेषु मरणं प्राप्नुवन्ति । कुपितात् देवात् त्वन्नाथं गोकुलं नः त्रातुं अर्हसि । शीतवर्षातिवातेन हन्यमानं अचेतनं गोकुलं निरीक्ष्य कृष्णः कुपितः, इन्द्रकृतमिदं इति ज्ञायते । अस्माभिः तन्मखे विहते इन्द्रः नाशाय शिलमयं अतिवातं उल्भणं वर्षं वर्षति इति ज्ञायते । तत्र प्रतिविधिं आत्मयोगेन साधये। मनसि व्यतिथं गोपालकानां हितं साधये। मौढ्यत् लोकेशमानिनः इन्द्रस्य श्री मदम् तमः सम्यक् हरिष्ये। मद्भावयुक्तानां सुराणां स्वयम् ईशः इति विशेषगर्वः नहि युक्तः। मत्तं सततम् मानभङ्गः प्रशमाय

उपपद्यते । इत्युक्ते “भावोलीलाक्रियाचेष्टा भक्त्यादिष्वर्थेषु भावशब्दप्रवृत्ते” इति पदरत्नावलिषु उक्तः भगवतः लीलादीन् प्रदर्शयन् सर्वकालेषु भगवति मनसां निधायते चेत् भक्तिः इति उक्तमस्ति अतः भक्त्यै स्थिरताम् प्रयाति । अहं द्वेषात् देवतानाम् निग्रहं न करोमि, तेषां अनुग्रहितुमेव करोमि इति श्रीकृष्णस्य अभिप्रायमस्ति ।

प्रमुखतया इदानीम् कृष्णः एव शरणम् इति विश्वस्य इदं गोकुलम् अपायं विना रक्षणीयम्, देवताः सन्मार्गे आनेतुं इदानीम् उचितः समयः, आश्रिताः रक्षणीयाः एव, इदं मम व्रतम् इति निश्चित्य, अग्रे स्थितं गोवर्धनपर्वतम् एकेन हस्तेन उन्नीतवान् । बालकः कृष्णः एकया अङ्गुल्या च छत्रमिव लीलया तं पर्वतं वामकनिष्ठिकाङ्गुल्या धारयामास । अतः कृष्णः बृहत् पर्वतं छत्रमिव चित्रार्पितमिव कुर्वन् अग्रे स्थितान् नन्दादीन् उद्दिश्य एवं वदति- “अम्ब ! अहो जनक! हे गोपालकाः ! यूयम् सर्वे स्वे स्वे गोधनं सहितम् अस्य पर्वतस्य अधः आगत्य सुखेन तिष्ठन्तु ! हे कृष्ण एतत् “वृश्चिकभयात् पलायमानस्य अशीविषमुखे पतनमिव” वर्षभयात् भीताः वयम् तव हस्तात् पर्वतः पतति चेत् सर्वे एकवारं नष्टाः भविष्यामः इति वदति ।

तदा सः वदति -“मद्भस्ताद्रिनिपातनात् त्रासेन कार्यः वः वातवर्षभयेन अलम्, तत्राणं विहितम्” । पर्वतधारणेन उपरिष्ठात् पत्यमानं केवलं जलम् निवारयितुमेव । परितः प्रवहत् जलादेव जनाः क्लेदयन्ति न वा ? अतः कृतः प्रयत्नः व्यर्थः भविष्यतीति शङ्कां कुर्वतां कृते उत्तरम् एवम् अस्ति “आत्मयोगेन” स्वसामर्थ्यात् इति उक्तवन्तः योगसामर्थ्यादेव परितः जलम् अवरोधितः इति । कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा गोपालकाः सर्वे मनसि स्थितं भयं त्यक्त्वा स्वस्वगोधनम्, अनुचरान् च नीत्वा अनुकूलस्थलेषु पर्वतस्य अधः आगत्य तिष्ठन्ति । तथा सप्तदिनपर्यन्तं कृष्णः क्षुत्, तृट्, व्यथां, सुखापेक्षां हित्वा वृजवासिभिः तैः वीक्षमाणः हसन् अचलं तिष्ठति।

श्री शुक उवाच - तं कृष्णं योगानुभावं अतिविस्मितः इन्द्रः निस्तम्भः भ्रष्टसंकल्पः स्वान् मेघान् न्यवारयत् । खं व्यभ्रं उदितादित्यम् दारुणं वातं, वर्षं च उपरतं निशम्य गोवर्धनधरः गोपान् अब्रवीत् । “अहो जनक! अहो गोपालकाः इदानीम् त्रासं त्यजत । सस्त्रीधनार्भकाः निर्यात, वातवर्षं च उपारतं, निमग्नाः व्युदप्रायाः। ततः ते गोपाः स्वं स्वं शकटाटोपकरणम् आदाय स्त्रीबालस्थविराः शनैः निर्ययुः । भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने सर्वभूतेषु पश्यत्सु पूर्ववत् लीलया स्थापयामास । ब्रजौकसः प्रेमवेगात् निभृताः परिरम्भणादिभिः यथा समीयुः अपूजयन्, तथा गोप्यः सस्त्रेहं मुदा ददद्यक्षताद्धिः प्रोक्षयित्वा अपूजयन् आशीषश्च कृतवन्तः। यशोदा, रोहिणी, नन्दः बलीनां श्रेष्ठः बलरामः कृष्णं आलिङ्ग्य स्नेहकातराः आशीषः कृतवन्तः। दिवि देवगणाः सर्वे, सिद्धगन्धर्वचारणाः तुष्टुवुः । सर्वे पुष्पवर्षाणि सिञ्चन्ति। दिवि देवप्रचोदिताः शङ्खदुन्दुभयः नदन्ति । तुम्बुरुप्रमुखाः गन्धर्वपतयः गानं गायन्ति । ततः अनुरक्तैः पशुपैः परिश्रितः बलरामेण सहितं श्रीकृष्णः गोष्ठं प्राविशत् । गोपिकाः तथाविधानि अस्य कृष्णस्य हृदिस्पृशः गायन्त्यः मुदिताः गोकुलं प्रति ईयुः ।

उपसंहारः

इत्थं भगवान् श्रीकृष्णः स्वाश्रितान् शरणागतान् जनान् प्रीतिपूर्वकं सविश्वासं रक्षितवान् तादानीन्तनकाले । एतेन वयं इदं जानीमः यत् अस्माकं मनोभिलषितान् कामान् देवाः पूरयन्ति

एव। तान् वयं भक्त्या श्रद्धया अर्चाम एव । परन्तु अस्माभिः प्रकृतिः कदापि न पूजिता । इयं प्रकृतिः
अस्मभ्यं सर्वविधं आनुकूल्यं कल्पयति ददाति च । परं वयं प्रकृतिमातरं न पूजितवन्तः ।
भूगिरिपर्वताः अस्माकं वासस्थानम्, जलम् अस्माकं जीवनम् । वायुः जीवनाधारः। अग्निः जीवितस्य
अङ्गम्, आकाशः अस्मत् प्रेरणादायकः । एतादृशं भावम् अस्मिन् सन्दर्भे कृष्णः अस्मान् जागरयति ।
यथा देवाः पूज्यन्ते तथैव प्रकृतिः अपि पूजनीया, अर्चनीया, माननीया च ।

* Pam Pu. Guttal Rangacharya, kulapati. Jayateertha Vidyapeetha

Vidyamandiram. Bengalore